

Sport⁺

2023

No 1

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

Sport+

Sport fan-ta'limi, innovatsion
texnologik ilmiy-amaliy jurnal

2023

№1

Главный редактор

Исмагилов Д. К. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Редакционная коллегия:

Болтабаев М. Р. – д.э.н., профессор

Кошбахтиев И. А. – д.п.н., профессор

Халмухамедов Р. Д. – д.п.н., профессор

Керимов Ф. А. – д.п.н., профессор

Алламуратов Ш. И. – д.б.н., профессор

Сафарова Д. Д. – к.м.н., профессор

Умаров М. Н. – к.п.н., профессор

Светличная Н. К. – доцент

Умаров Ж. Х. – д.п.н., (DSc), профессор

Таджибаев С. С. – д.п.н., (DSc), профессор

Киргизбоев М. М. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тангриев А. Т. – доцент (чемпион мира по дзюдо)

Тангриев А. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Давлетмуратов С. Р. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Тилляходжаев А. – д.ф.п.э.н. (PhD), доцент

Анашов В. Ж. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Болтаев А. А. – д.ф.п.п.н. (PhD)

Каримов И. И. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Серебряков Ю. В. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Эштаев С. А. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Артиков З. С. – д.ф.п.п.н. (PhD), доцент

Балтаева И. Т. – к.ф.н., доцент

Hurmatli mushitariylar!

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi sportchilarining kasbiy va sport tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar darajasi muttasil oshib bormoqda.

Talablarning o'sishi, bir tomondan, uzoq muddatli mashg'ulotlarning barcha bosqichlarida sportchilarni tayyorlash jarayonining sifatini oshirishga qaratilgan yangi texnologiyalarni qo'llash, boshqa tomondan, ilmiy-texnika taraqqiyot bilan bog'lash dolzarbligini anglatadi. Sportchilarni tayyorlash bosqichlarida sport mahoratini shakllantirish modeli, o'z navbatida, bunday qayta tashkil etishda vakolatli mutaxassislarining ishtirokini talab qiladi.

Taqdim etilgan holatlar amaliyotga yo'naltirilgan, shaxsiylashtirilgan yondashuvlar sportchining har tomonlama tayyorgarligini boshqarish kabi sohalarning maqsadlarini belgilaydi.

Valeologiya, sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya va sport madaniyati bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish uchun fanni talab qiladigan sport texnologiyalaridan (jismoniy holatni baholash, tana tuzilishi va raqobatbardosh faollikni aniqlash) foydalanish, bu esa malakali mutaxassislarining ishtirokini taqozo etadi.

Yuqorida aytilganlar o'quv jarayonini modernizatsiya qilishni talab qiladi, bunda sport mahoratini shakllantirish bosqichlarida sportchilarni tayyorlash tizimini yaratish bo'yicha murabbiy va sportchining oqilona tashkil etilgan birgalikdagi faoliyati tizimi asosidagi uslubiy tavsiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega. analitik guruh ishini yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega.

Yuqorida ta'kidlangan ilmiy texnologiyalar organizm tizimlarida zaruriy funksional o'zgarishlarni shakllantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida o'quv jarayonini modernizatsiya qilish uchun asosdir.

Sizga sport-pedagogika fanlarining zamonaviy yutuqlariga mos keladigan, etuk mutaxassislar ishtirokidagi tadqiqotlar natijalarini "SPORT+" jurnalining ilmiy maqolalarida chop etilishni taklif etamiz.

JURNALNING DOIMIIY RUKUNLARI:

sport mashg'ulotlari;
Sog'lomlashtiruvchi jismoniy madaniyat;
Valeologiya inson salomatligi haqidagi fandi;
Ilmiy hayot;
Sifatli sport ta'limi;
Amaliyotga yo'naltirilgan yondashuv;
Shaxsiylashtirilgan yondashuv;
Sportchilarning har tomonlama tayyorgarligi to'g'risidagi ma'lumotlarni raqamlashtirish vositalari;
Sportchilarning integral tayyorgarligini boshqarish;
Aerobik gimnastika;
ekologik madaniyat;
Sportchilarning jismoniy holati;
Sport akademiyalarida mashg'ulotlar mazmuni;
Sport turizmi va mehmondo'stlik;
Sport davolash usullari.

MUNDARIJA

Особенности подготовки юных футболистов на этапах начальной подготовки, спортивно – оздоровительном и групп начальной специализации	4
Д.К. Исмагилов	
Yosh dzyudochilarda tezkor-kuch qobiliyatining samaradorligini oshirish.....	9
Tangriyev Alisher Jumanazarovich , pedagogika bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent	
Информационно-аналитический поиск в спортивной науке	14
Н.К. Светличная	
О содержании тренировки футболистов на установленных факторах интегральной подготовки спортсменов высокой квалификации	19
Сергей Султанович Токов	
Передача мяча как основное технико-тактическое действие футболистов.....	27
С. В. Бабаян	
15–16 yoshli voleybolchilarda ayrim jismoniy va funksional ko'rsatkichlarni turli yuklamalar ta'sirida o'zgarish dinamikasi	29
Boltayev A. A.	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarini ustuvor yo'nalishda tashkil qilish.....	33
M. Qirg'izboyev	
Обоснование специальных упражнений направленных на совершенствование интегральной подготовленности футболистов высокой квалификации на этапе высшего спортивного мастерства	38
Кошбахтиев И. А.	
Распределение тренировочных нагрузок футболистов в подготовительном периоде	40
Давлетмуратов С. Р.	
Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish Futbolchilarni turli vaziyatlarda darvozaga zarba berish aniqligini o'rganish.....	45
A.A.Artiqov.	
Проблемные аспекты самостоятельной работы по физическому воспитанию в образовательной программе кредитно-модульной системы обучения.....	50
И.В. Бабичева.	
Malakali dzyudochilarni taktik tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	54
A.T.Tangriyev	

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ФУТБОЛИСТОВ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

С. Р. ДАВЛЕТМУРАТОВ
Д.Ф.П.П.Н. (PHD), ДОЦЕНТ, УзГИФК

Аннотация: Ishda muallif maqsadni amalga oshirib, musobaqa jarayonida futbolchilarning xarakat faoliyatini va texnik-taktik xarakat samaradorligini mashg'ulot yuklamalari parametrlarining optimaligini o'zaro bog'liqligini aniqlash. Muallif tomonidan qo'llanilgan mashg'ulot dasturlari natijasida musobaqa faoliyati ko'rsatkichlari sezilarli oshgan.

Калит so'zlar: tayyorgarlik davri, o'quv yuklamalari va mashqlari, raqobat faolligi, samaradorlik, jismoniy faollik.

Аннотация: В работе автором преследуется цель, выявить взаимосвязь оптимальности параметров тренировочных нагрузок с эффективностью технико-тактических действий и двигательной активностью футболистов в процессе соревнований. В результате использованной автором тренировочных программ существенно повышены показатели соревновательной деятельности.

Ключевые слова: подготовительный период, тренировочные нагрузки и упражнения, соревновательная деятельность, эффективность, двигательная активность.

Abstract: In the work the author pursues the goal, to reveal the interrelation of the optimality of the parameters of training loads with the effectiveness of technical and tactical actions and the motor activity of the players in the process of competitions. As a result of the training programs used by the author, the indicators of competitive activity were significantly increased.

Keywords: preparatory period, training loads and exercises, competitive activity, efficiency, physical activity.

АКТУАЛЬНОСТЬ

Каждый период годового цикла имеет важное значение со своими определенными целями, задачами и представляет свою специфику в планировании и ее реализации. Однако, резкое увеличение в годовом цикле числа соревнований достаточно высокого ранга, которые в настоящее время в большинстве видов спорта охватывают период в 9-10 и более месяцев, требует от ведущих спортсменов участия в соревнованиях практически в течение всего года. Такое положение создало впечатление того, что система периодизации спортивной тренировки вошла в противоречие с передовой спортивной практикой. В связи с этим ряд специалистов (2,3) стали отвергать наличие подготовительного, соревновательного и переходного периодов с присущими им специфическими задачами и содержанием. Вместо этого вводить помесячное и поэтапное планирование с подготовкой к каждому более или менее ответственному соревнованию. Отдельные специалисты (1,4) предлагают устранения существующей периодизации и рассматривают тренировочный процесс как сплоченную цепь участия в различных соревнованиях.

В то же время, целый ряд ведущих специалистов сходятся во мнении, что в независимости от вида спорта, длительности, количества и сроков соревнований в течение года, в структуре макроциклов должно четко прослеживаться самостоятельные, и в то же время, взаимосвязан-

ные по характеру и последовательности периоды, этапы и микроциклы (5,6). В этом смысле подготовительный период имеет важное значение, и его наличия в структуре годового цикла необходимо, другое дело, что сроки периода, соотношение различных по специализированности и направленности нагрузок могут варьироваться в зависимости от состояния спортсмена и специфики вида спорта (7).

Особенно остро стоит проблема подготовительного периода в футболе. Во многом, это касается футболистов Узбекистана. Уже в феврале месяце команды участвующие в лиге чемпионов Азии вступают в борьбу. Что касается других команд высшей лиги Узбекистана, то как показывают наблюдения, тренеры не в полной мере придают значения подготовительному периоду, считая главными задачами этого периода – укомплектование команды и наигрывание состава, при этом прибегая к качеству тренировочного процесса. Выше приведенный анализ уже показывает актуальность изучения подготовительного периода.

ЦЕЛЬ

Исследовать взаимосвязь оптимальности параметров тренировочных нагрузок с эффективностью технико-тактических действий и двигательной активностью.

МЕТОДЫ

Использованные упражнения классифицировались по направленности, к аэробной (общей выносливости) направленности относили упражнения длительностью от 3 до 30 минут и более, интенсивность выполнения упражнения – от умеренной до большой. Средний пульс 150 уд/мин. При этом задания делились на восстановительные, ЧСС 130 уд/мин; задания низкой интенсивности, ЧСС 160 уд/мин; задания высокой интенсивности, ЧСС 180 уд/мин. Наиболее типичные упражнения здесь кросс вокруг футбольного поля или «пересеченной местности».

Анаэробно-алактатную (скоростно-силовую) направленность имели упражнения длительностью до 6 с, выполняемые в максимальном темпе, время отдыха – 1-2 минуты между повторениями и 3-5 минут между сериями. В одной серии – 6-7 повторений; всего выполняется 5-6 серий. Например, выполнение беговых упражнений 10 раз по 40 метров с максимальной скоростью. Длительность каждого упражнения до 6 с, возвращение – ходьба на исходное положение – 10-15 с. Количество повторений может быть увеличено до 40, и они выполнялись в двух сериях по 20 повторений в каждой. Такое количество повторений возможно только в том случае, если максимальная скорость выполнения упражнения не будет снижаться от повторения к повторению. Второе упражнение – выполнение скоростно-силовых упражнений в тяжелоатлетическом зале методом круговой тренировки. Каждый футболист работал на своей станции 15 с в максимальном темпе, затем пауза – 1 минута, во время которой происходила смена станций по кругу. Всего в занятии используется 6-10 станций. Количество повторений зависела от того, на какой станции футболист выполняет упражнение. Единственное требование для всех – максимальная скорость выполнения. Вес отягощений до 20 кг. Если на занятии происходило избирательное совершенствование скоростно-силовых качеств, то количество повторений было большим; упражнения выполнялись в двух-трех сериях по 10 повторений в каждой.

К анаэробно-гликолитической (скоростной выносливости) направленности относились упражнения длительностью от 30 с до 3 минут в однократной работе, выполняемые в субмаксимальном темпе. Время отдыха – 3-10 минут. Количество повторений 3-5 к ним относились такие упражнения: 1. Бег на 800 м в быстром темпе, время пробега 2-3 минуты; 2. Бег на 1500 м в быстром темпе, время пробега 4-6 минут; 3. Челночный бег.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В таблице 1. приведена динамика показателей ТТД футболистов в подготовительном периоде в процессе педагогического эксперимента.

Таблица 1: Динамика показателей ТТД футболистов в подготовительном периоде в процессе педагогического эксперимента (n=14)

№	Периоды обследования Стат.показатели ТТД	Январь-март						t-критерий Стьюдента	Достоверность различий
		X	δ	V (%)	X	δ	V (%)		
1.	Кол-во коротких и средних передач	168	14,5	8,6	197	25,9	13,1	1,1	P>0,05
2.	Эффект. коротких и средних передач, %	0,63	0,02	3,5	0,72	0,04	5,06	2,1	P<0,05
3.	Кол-во длинных передач	52	5,9	11,3	73	72	10,0	2,4	P<0,05
4.	Эффект. длинных передач, %	0,58	0,04	6,5	0,67	0,04	5,4	2,2	P<0,05
5.	Кол-во введений мяча	40	3,6	9,1	53	10,0	18,6	1,6	P>0,05
6.	Эффект. ведения мяча, %	0,63	0,03	4,1	0,17	0,03	4,3	2,2	P<0,05
7.	Кол-во отбора мяча	54	6,3	11,6	76	9,3	12,1	2,3	P<0,05
8.	Эффект. отбора мяча, %	0,59	0,04	7,1	0,68	0,04	6,6	2,2	P<0,05
9.	Кол-во перехватов мяча	45	4,4	9,9	56	8,2	14,4	2,5	P<0,05
10.	Эффект. перехватов мяча, %	0,57	0,04	6,8	0,66	0,04	6,7	2,2	P<0,05
11.	Кол-во приема мяча	104	18,2	17,3	145	30,4	20,9	2,2	P<0,05
12.	Эффект. приема мяча, %	0,71	0,05	6,5	0,80	0,03	3,9	2,2	P<0,05
13.	Кол-во обводок соперника	49	6,2	12,8	57	5,5	9,6	2,3	P<0,05
14.	Эффект. обводок соперника, %	0,56	0,06	11,3	0,69	0,02	3,1	2,3	P<0,05
15.	Кол-во ударов головой	47	10,3	21,7	62	11,4	18,3	2,1	P<0,05
16.	Эффект. ударов головой, %	0,60	0,03	4,9	0,66	0,02	2,6	2,2	P<0,05
17.	Кол-во ударов в ворота	12	8,2	18,6	19	2,4	12,5	2,6	P<0,05
18.	Эффект. ударов в ворота, %	0,55	0,07	12,0	0,65	0,07	11,1	2,4	P<0,05
19.	Общее кол-во действий	574	54,9	9,5	741	75,2	10,1	3,4	P<0,001
20.	Эффект. всех ТТД, %	0,62	0,01	1,9	0,71	0,02	3,4	3,9	P<0,001

Видно, статистически достоверно улучшились показатели во всех ТТД кроме двух. Это количество коротких и средних передач $t=1,1$ при $P>0,05$ и количество введений $t=1,6$ при $P>0,05$. Причиной этому, по-видимому, является то, что, во-первых – достаточно высокий уровень этих простых технико-тактических действий в начале эксперимента; во-вторых – футболисты команды, имеющие хороший уровень функциональной подготовленности играют в атакующем ключе и больше используют длинные передачи и меньше короткие и средние. И действительно, если посмотреть на количество и эффективность длинных передач, то видно существенность различий. Так, оно составляет соответственно $t=12,4$ в количестве и $t=2,2$ в эффективности.

Наблюдается прирост результатов и во всех остальных технико-тактических приемах и t – критерий Стьюдента составляет 2,2 до 2,6. Так, например, в показатели количества ударов по воротам $t=2,6$, а в эффективности $t=2,4$. И, наконец, самый высокий прирост отмечен в показатели общего количества всех ТТД - $t=3,9$ при $P>0,001$.

В таблице 2 приведены показатели двигательной активности футболистов в подготовительном периоде в процессе педагогического эксперимента. Здесь, наблюдается достоверные различия по всем показателям. Однако, если анализировать объем двигательной активности различных по скорости перемещений то можно отметить и некоторые отличия. А именно, в показателях ходьба и медленный бег, достоверность по t – критерию Стьюдента составляет 2,1 при $P<0,05$.

В беге со средней скоростью, t составляет 2,5. Но, в беге с максимальной скоростью, следует заметить, наблюдаются существенные изменения. По данным полученных в процессе эксперимента различия достоверны: $t=2,4$ при $P<0,05$.

Таблица 2: Показатели двигательной активности футболистов (м) в подготовительном периоде в процессе педагогического эксперимента ($n=14$)

№	Периоды обследования	Январь-март								t-критерий Стьюдента	Достоверность различий
		Стат.показатели		Характер передвижений				Характер передвижений			
		X	\bar{X} %	δ	V (%)	X	\bar{X} %	δ	V (%)		
1	Ходьба и медленный бег (t-2,7 – 3,0 м/с)	3694	53	609,4	16,50	3852	50,4	609,3	15,8	2,1	$P<0,05$
2	Бег со средней скоростью (t-6 – 7 м/с)	2639	37,9	508,8	19,3	3063	40,0	617,5	20,1	2,5	$P<0,05$
3	Бег с максимальной скоростью (t-8 м/с и выше)	632	9,1	54,17	8,6	736	9,6	41,9	5,7	2,4	$P<0,05$
4	Общий объем перемещений	6965	100	1098,3	15,7	7653	100	1220,0	15,9	3,7	$P<0,01$

Примечание: t-скорость передвижений, м/с

ВЫВОДЫ

1. Таким образом, анализ данных выполнения ТТД в процессе матчей позволяет констатировать факт о том, что в процессе педагогического эксперимента существенно увеличилась ее количество и эффективность, чему, по-видимому, способствовали предложенные тренировочные программы и упражнения.
2. Если анализировать структуру двигательной активности и их соотношения в процентах, то можно видеть что при примерно одинаковом показателе общего объема передвижений доля бега с максимальной скоростью увеличивается за счет ходьбы и бега с медленной скоростью. Это, на наш взгляд является фактом положительным в нашем исследовании и является следствием увеличения в занятиях доли упражнений гликолитической и алактатной направленности.
3. В целом подытоживая данные соревновательной деятельности футболистов, отметим, что для интегральной оценки соревновательной деятельности футболистов высокой квалификации важное значения имеет как данные количества и эффективности технико-тактических приемов, так определение объема и режима перемещений в процессе матчей. При этом суммарная оценка объема двигательной деятельности является достаточно информативным и надежным показателем оценки подготовленности футбо-

листов. Однако, более высокий показатель объема двигательной активности на максимальной скорости в процессе матча существенно оказывает влияние на результат.

Литература:

1. Верхошанский Ю.В. Актуальные проблемы современной теории и методики спортивной тренировки// Теория и практика физической культуры.-Москва, 1993.-№8.-С.21-27.
2. Годик М.А. Физическая подготовка футболистов в подготовительном периоде //Фан-спорта, Ташкент. - 2007.- №3. –С. 18-23.
3. Кирилов А.А. Содержание тренировки в подготовительном периоде у футболистов высокой квалификации: Метод. рекомендации.-М., 1982.-35 с.
4. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. -К., 1999.-296с.
5. Платонов В.Н. Состояние и перспективы оптимизации построения тренировочного процесса в течении года//Построение и содержание тренировочного процесса высококвалифицированных спортсменов на этапах годичной подготовки.-М., 1988.-С4-22.
6. Тюленьков С.Ю. Управление подготовкой футболистов высокой квалификации: Теоретико-методические аспекты. – М.: МГИЦ, 1998. – 290 с.
7. Халмухамедов Р.Д. Технология подготовки единоборцев на этапах годичного цикла: Дис... д-ра.пед. наук.-Т., 2009.-303 с.

Sport+

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2023. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Sport+" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Telefon: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Sport+» jurnali 19.07.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi

Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan

C-5669263 reestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №104147

PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani 15-mavze, 19-uy.

Telefon: 93-718-40-07. Telegram: @iqtisodiyot_77

